

Українська Православна Церква (1930-1936): історіографія проблеми

Триступенева схема становлення історіографії будь-якої проблеми включає: накопичення та систематизацію емпіричного матеріалу; теоретико-методологічне осмислення; формування концепції. Але історіографія історії Української Православної Церкви (УПЦ) на чолі з митрополитом Іваном Павловським має ряд особливостей, зумовлених надзвичайною вузькістю джерельної бази. На стан збереження корпусу архівних джерел вплинув факт існування УПЦ у період 1930-1936 рр., коли почався наступ на церкву, а архіви ліквідованих релігійних громад у 1930-і рр. майже не збереглися. Вузькість джерельної бази спричинила малочисельність наукових розвідок з даної теми. Більш того, історія УПЦ науковцями спеціально не досліджувалася, а знаходила лише опосередковане висвітлення у контексті розгляду історії Української Автокефальної Православної Церкви (УАПЦ). У повідомленні автор має на меті узагальнити існуючі історіографічні джерела з проблеми та визначити подальші напрямки дослідження історії УПЦ.

Одним із перших здійснив спробу подати оцінку УПЦ колишній митрополит Української Автокефальної Православної Церкви Василь Липківський у єдиному, що зберігся, розділі “Історії Української Церкви” (перше видання здійснено у 1959 р. василіанами, друге – у 1961 р. православними українцями в Канаді) [1]. Хронологічно праця обіймає період 1917-1930 рр., а тому не дивно, що історії УПЦ присвячено лише кілька сторінок (у підрозділі “Примітка”), причому доволі критично-упереджених.

Коротку характеристику цього джерела подав Б.Боцюрків: “Написана митрополитом на початку 30-х років ця дуже суб’єктивна мемуаристична історія УАПЦ була успішно захована оточенням Липківського (заарештованого на початку 1938 року), вивезена на Захід під час німецької окупації. Доступна лише невеликому колу осіб, вона не була опублікована (мабуть, через гостру критику Липківським багатьох із його собратів єпископів), аж доки надрукування цього твору (з полемічними коментарями) василіанами в 1959 році, не спонукало Православну церкву видати повний текст цього першої ваги твору в 1961 році” [2, 288].

Вплив публікації роботи митрополита на пізніші дослідження УАПЦ був настільки великий, - наголошує канадський історик, - що його індивідуальне сприймання та іноді упереджена оцінка окремих осіб, подій та процесів стали в багатьох випадках прийматися некритично, а ігноровані Липківським аспекти релігійно-церковного життя в Україні опинилися поза увагою навіть такого авторитетного дослідника, як І.Власовський [2, 288]. Ця праця В.Липківського тривалий час слугує основним джерелом при висвітленні історії УПЦ. Найважливіші її концепції та фактичні дані визначають трактування проблем історії УПЦ сучасними дослідниками. Зокрема, за поданням митрополита, побутує переконання, що після ліквідації УАПЦ в 1930 р. залишилося близько 300 парафій [3, 173]. Між тим віднайдені нами архівні матеріали дозволяють стверджувати, що станом на листопад того року УПЦ об’єднувала близько 500 парафій.

В.Липківський наводить загальну характеристику стану українських парафій (орфографію збережено): “Вони оказались вільними від усякого контролю крім звичайної в кожній совітській спілці агентури ДПУ, вільними від усякого церковного начальства”, “...укр. парафії опинились в стані анархічному, стали окремими незалежними гуртками людности та ще й в справі релігійній”.

Характеризуючи підсумки другого, “надзвичайного” церковного собору (перший відбувся в січні 1930 р.), митрополит пише, що було поставлено “варту коло гробу УАПЦ, щоб мати в своїх руках певні органи і певних відповідальних осіб за мертвий спокій укр. церкви” [3]. Івана Павловського В.Липківський характеризує однозначно “митрополитом ДПУ”, “завжди готовим комсомольцем”.

Брак джерел, на жаль, не дає можливості з’ясувати дійсний перебіг подій 1930 р. Однак, на наш погляд, оцінка В.Липківського щодо умов виникнення УПЦ є доволі упередженою і тенденційною. Адже нам достеменно не відомі мотиви, якими керувалися діячі цієї Церкви, які погодилися на створення нового релігійного об’єднання, як не відомі й умови компромісу (ми переконані, що відродження національної Церкви в тих історичних умовах не могло не бути наслідком згоди влади і Церкви). Однак, можемо з певністю твердити, що надзвичайний (грудневий 1930 р.) собор відбувся не “раптом”, не “несподівано” (такі оцінки бачимо у Липківського), знаючи, що йому передувала досить копітка праця організаційного комітету.

В.Липківський інформує про створення Всеукраїнської Церковної Ради (ВУЦР) під головуванням митрополита Харківського і всієї України (таким був офіційний титул Івана Павловського). Але помилково він до складу ради зараховує тільки трьох осіб з числа священиків. Тенденційно автор подає дані про утворення семи єпархій УПЦ, зазначаючи, що новий митрополит “в кожному призначає єпископа, уже випробуваного в завжди-готовності і при ньому єпархіяльну раду в складі секретаря і скарбника”.

Втім, не маючи достатньої кількості джерел, не можна однозначно сприймати оцінки митрополита В.Липківського, тим більше, що варто зважити на їх емоційну полемічність. Сам він не мав відповідей на багато запитань, які ставив час, вагаючись і шукаючи компромісу. Зокрема, порушуючи проблему передумов несподіваної зміни в ставленні властей до української церкви аж до дозволу на створення УПЦ замість щойно ліквідованої УАПЦ, митрополит висуває ряд міркувань: “щоб мати в своїх руках певні органи і певних відповідальних осіб за мертвий спокій Української Церкви” [3] чи, можливо, “на ДПУ вплинула і зміна відношення польської держави до української церкви в своїй державі” (малася на увазі висвята єпископа Полікарпа (Сікорського) на єпископа української Церкви в Польщі). Дослідник І.Власовський до останнього припущення ставився скептично, оскільки “польська влада у відновленій Польщі ніколи не визнавала в себе окремої Української Церкви, а головне – радвлада відновила організацію УАПЦ в кінці 1930 р., а хіротонія архімандрита Полікарпа в єпископа, вікарія Луцького, відбулась в 1932 р.” [4, 324].

Підсумовуючи сказане про історію утворення УПЦ, В.Липківський зазначав: “У всякім разі лише запевне ліквідаційні і політичні причини заставили ДПУ надати українським парафіям від себе митрополита і іншу організацію...”

Таким чином, інформативна і фактологічна обмеженість аналізованого джерела спонукає критично ставитися до наведених у ньому даних і узагальнень.

Розвиток подій 1930-х рр. допомагає зрозуміти залучення до аналізу листування митрополита з отцем Петром Маєвським, яке тривало впродовж 1933-1937 рр. [5].

Маємо можливість дослідити 19 листів В.Липківського. Серед них найціннішу інформацію містять датовані 5 червня, 13 грудня 1933 р., 10 квітня, 25 липня, 28 серпня, 14 грудня 1934 р., 10 січня, 8 липня 1935 р., 7 вересня 1936 р., 10 серпня 1937 р. В них подається інформація щодо становлення УПЦ, її священидів, парафій, храмів, характеристики релігійного життя в країні.

Безперечно, цінними для вивчення історії УПЦ та її діячів є нариси-спогади протопресвітера Демида Бурка. Спочатку окремі мемуарні замітки “З книги буття Української Церкви” друкувалися у кварталнику Вищого церковного управління УАПЦ на чужині (Д.Бурко був його членом) – журналі “Рідна Церква” в 1954-1956 рр. Окремим виданням статті-спогади з’явилися після смерті автора завдяки видавничому фонду владики Мстислава (на той час митрополита УАПЦ) [6]. Протопресвітер характеризує загальний стан української Церкви 1-ї половини 1930-х рр., змальовує цілу плеяду постатей провідників УПЦ, серед котрих митрополит І.Павловський, архієпископ К.Малюшкевич, архієпископ Ю.Міхновський та інші. Значущість цього джерела полягає в тому, що, за браком фактичного історичного матеріалу і вузькості джерельної бази, спогади Д.Бурка дозволяють хоча б фрагментарно реконструювати події церковного життя 1930-х рр. та історії УПЦ зокрема. Не випадково практично всі автори, які вивчали проблеми Української Православної Церкви, обов’язково залучали його працю до аналізу. Разом із тим, варто зазначити, що нариси хибують фактологічними огріхами, маючи одночасно слабкі місця, притаманні мемуаристичній літературі як такої: певний суб’єктивізм і емоційне забарвлення.

Серед публікацій про УАПЦ, які з’явилися в діаспорі, слід назвати збірники документів, відредагованих М.Явдасем “Матеріали до Патерика УАПЦ” 1951 р., та “Українська Автокефальна Православна Церква” (1956 р.). У другому з названих видань наведено стислі життєписи діячів Української Церкви. Коротку історичну записку про УАПЦ, список її єпископату, перелік священиків та вірних цієї Церкви, репресованих, розстріляних у 1921-1937 рр. і таке інше. Однак М.Явдась навіть не згадує про УПЦ, концентруючи увагу винятково на автокефальній Церкві. Більше того, серед життєписів автор подає інформацію про І.Павловського з великою кількістю неточностей [4, 325]. Чомусь цей діяч навіть не титулюється митрополитом, про нього сказано, що займав єпископські кафедри в Чернігові, Харкові і Києві [7, 73]. Насправді ж І.Павловський з 1927 по 1930 р. був архієпископом у Харкові, а з 1934 р. – в Києві а між цими роками він обіймав високу виборну посаду митрополита УПЦ.

Уперше узагальнив існуючі доробки з історії УПЦ професор І.Власовський у “Нарисі історії Української Православної Церкви” (вийшла друком 1961 р.). Акцентуючи увагу на бракові джерел, автор зазначає: “Як в дійсності виглядало це церковне життя УАПЦ в 1930 р., розбитої, як організоване тіло Церкви, і зведене до Богослужбових зібрань в парафіях, що мали ще “служителя культу”, ми, на жаль, не маємо даних...” [4, 322]. В основу його викладу історії УПЦ було покладено джерела особового походження (мемуари В.Липківського, нариси спогади Д.Бурка, документальні публікації М.Явдася). Серед порушених автором питань постали причини відновлення УПЦ у 1930 р., репресії радянської влади щодо священидів, персоналістика та ін.

У 1971 р. у “Ювілейному календарі УАПЦ на 1971 рік Божий” було вміщено нарис-спогад Віри та Валентина Кохно, присвячений митрополиту УПЦ Іванові Павловському [8, 38-42]. У публікації подано інформацію про церковне життя 1-ї половини 30-х рр. минулого століття. Автори наголошують на тому, що митрополиту

довелося виконувати свої обов'язки в найтяжчий історичний період 1930-1936 рр., на які припадають процес “СВУ”, колективізація, голодомор, репресії, атеїстичний наступ тощо. Звернімо увагу на повтор у публікації помилки попередніх авторів, коли йдеться про кількість парафій УПЦ станом на 1930 р. (300) [8, 41].

Таким чином, уявно можна виокремити перший період становлення історіографії проблеми, хронологічно обмежити 1950-70-і рр. Характерні особливості цього етапу: по-перше, основну групу історіографічних джерел становлять джерела особового походження; по-друге, основний масив наукових досліджень з історії УПЦ був виданий у діаспорі; по-третє, відсутність розробок з даної теми у вітчизняній історіографії.

З 1970-х настає майже двадцятилітнє “забуття” у дослідженні історії УПЦ. Лише з початком 1990-х науковці звертаються до історії Української Православної Церкви. Канадський історик Б. Боцюрків порушив питання щодо мотивів і засобів, якими користувався режим для ліквідації УАПЦ в 1929-30-х рр., висунув версію щодо причин відновлення Української Православної Церкви, підкресливши часовий збіг у зміні ставлення щодо УПЦ та припиненням загальної антирелігійної компанії в СРСР. Автор розглядав УПЦ як єдиний, на той час уцілілий інституційний залишок української революції, в рамках якого “залишки Автокефальної Церкви дістали можливість продовжувати суворіше обмежену релігійну діяльність, одночасно все більше зазнаючи утисків шляхом конфіскаційних оподаткувань, адміністративних переслідувань та поліційного терору” [9, 80].

Вітчизняна історіографія, порушуючи проблему діяльності УАПЦ, обмежувала хронологічні рамки 1921-1930 рр., констатує лише факт постанови у грудні 1930 р. УПЦ, як спадкоємиці УАПЦ. Такий же підхід простежується і в багатотомній “Історії релігії в Україні” [10, 401-402].

Лише у 2003 р. з'явилась праця А. Зінченка “Ієрархи Української Церкви” [11], у якій зокрема подано життєвий шлях митрополита УПЦ Івана Павловського, якому, як підкреслює автор, судилося бути свідком “поступового й докінцевого наступу влади на останні українські парафії”. Залучивши до аналізу слідчі справи архіву Служби Безпеки України у Вінницькій області, автор подає довідку про існування “ініціативної групи” по відновленню УПЦ та відтворює окремі факти із життя УПЦ, а також на підставі нових документів уточнює факт загибелі митрополита.

Останнім часом, на основі виявлених нами архівних документів, підготовлено і здано до друку ряд статей з історії УПЦ (“Організація єпархій УПЦ” (оскільки до цього часу не була встановлена точна кількість та керівники єпархій), “Діяльність комісій УПЦ”, “Джерела з історії УПЦ”, “Українська Православна Церква (1930-1936)”. Сподіваємось, що запровадження до наукового обігу нових джерел активізує вивчення історії УПЦ. Пріоритетними напрямками можуть бути: склад і організаційна будова УПЦ; біографістика (діячі УПЦ); УПЦ як правонаступниця УАПЦ; подальший пошук нових джерел для фактологічного заповнення лакун тощо.

Примітки

1. Липківський В. Відродження церкви в Україні. 1917 – 1930. Торонто, 1959. – 335 с.; Його ж: Історія Української Православної Церкви. – Вінніпег, 1961. – 181 с.
2. Боцюрків Б. Проблеми досліджень історії релігії та церкви...

3. Липківський В. Відродження Української Церкви. – Вінніпег, 1961.
4. Власовський І. Нарис історії Української Православної Церкви. – Т.4. Ч. І. – К., 1998.
5. Липківський В. Листи 1933-1937.- З.Д.А., 1980. – 167 с.
6. Бурко Д. Українська Автокефальна Православна Церква – вічне джерело життя.- Саут-Бавнд-Брук, 1988. – 392 с.
7. Явдась М. Українська Автокефальна Православна Церква. Документи для історії Української Автокефальної Православної Церкви. – Мюнхен-Інгольштадт, 1956.
8. Кохно В. Третій митрополит УАПЦ Іван Павловський // Ювілейний календар УАПЦ на 1971 рік Божий. – Чикаго, 1971.
9. Боцюрків Б. Знищення Української Православної Церкви в Радянському Союзі у 1929-1936 роках // Сучасність. – 1990. – Ч.11 (355).
10. Історія релігії в Україні: У 10-ти т. / Редкол.: А. Колодний (голова) та ін. – Т. 3. Православ'я в Україні. – К., 1999.
11. Зінченко А. Ієрархи Української Церкви: митрополит Микола Борецький, архієпископ Костянтин Кротевич, митрополит Іван Павловський. – К., 2003. – 156 с.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Православ'я - наука - суспільство:
питання взаємодії

*Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
(20-21 жовтня 2005 р.)*

КИЇВ – 2006

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. (20-21 жовтня 2005 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Логос, 2006. – 139 с.

Рецензенти:

Білик Б.І., доктор історичних наук, професор, Київський національний торговельно-економічний університет

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України - **голова**

Колесник Віктор Федорович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка - **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова, відповідальний редактор**

Казьмирчук Григорій Дмитрович, доктор історичних наук, професор

Комаренко Олександр Юрійович, кандидат історичних наук, доцент

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **науковий редактор**

Ластовський Валерій Васильович, кандидат історичних наук, доцент – **відповідальний науковий редактор**

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор

Мордвінцев В'ячеслав Михайлович, доктор історичних наук, професор

Щербак Микола Григорович, доктор історичних наук, професор

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника від 16 лютого 2006 р., протокол № 1

ISBN 966-581-747

© Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2006

© Автори статей, 2006

ЗМІСТ

Історіографія і джерелознавство

Ластовський В.В.	Роль Київського університету у розвитку досліджень з історії православної церкви в Україні кінця XVII–XVIII ст.	7
Вандишев В.М.	Деякі аспекти дослідження церковних і апокрифічних текстів вітчизняними науковцями у XIX ст.	10
Северилова П.В.	Етимологічні аспекти філософсько-правової термінології (поняття “закон” у давньослов’янській книжній традиції)	13
Лавріненко Н.П.	З приводу церковної термінології	16
Степенькіна П.Я.	Історія Православної церкви на сторінках “Паліноді” Захарії Копистянського	18
Пашковський О.А.	Жаботинський Онуфрійський монастир у світлі історіографії та джерельної бази	21
Титаренко Ю.А.	Огляд наукових досліджень з церковної історіографії в працях В.Зайкіна	24
Ластовська О.Л.	Матеріали Державного архіву Черкаської області як джерело з історії Православної церкви XVIII – поч. XX ст.	27
Гейда О.С.	Старожитності Чернігівської єпархії у працях дослідників XVIII ст.	32
Крайня О.О.	Джерела з історії Китаївської пустині XVIII ст.: нове прочитання деяких ключових моментів.	38
Жиленко І.В.	“Записки, касающиеся до Киево-печерской лавры” – маловідома пам’ятка XVIII ст.	43
Прокоп’юк О.Б.	Архівні документи про функціонування Київської духовної консисторії у 1721 – 1786 рр.	47
Коптюх Ю.В.	Церковні джерела з соціальної та регіональної історії України (кінця XVIII – 1-ї половини XIX ст.)	51
Прохоров Д.А.	Роль православного духовенства в розвитку исторического краеведения в Таврической губернии в конце XIX – начале XX вв.	55
Братко Н.Д.	Українська автокефальна церква 1920-х рр. в сучасній історичній думці	58

Історія Православної церкви в Україні

Івангородський К.В.	Православ’я та іслам у дискурсі Великого Кордону України (XV – XVII ст.)	63
Губицький Л.В., Лось В.Е.	Світська влада та православна церква Російської імперії на шляху ліквідації уніатської церкви у кінці XVIII – XIX ст.	70

Моїсеєнко Л.М.	Православна церква в полоні державного апарату Російського уряду на межі XIX – XX століть	78
Гуля Н.І.	Історія створення та діяльність Головного присутствія у справах православного духовенства (1863-1885 рр.)	82
Петренко І.М.	Діяльність православної церкви у сфері освіти в Україні наприкінці XIX – на поч. XX ст.	87
Ткачук О.В.	На шляху до пастирського служіння: проблема священицьких кадрів для УАПЦ	90
Преловська І.М.	Взаємодія між світськими науковими діячами та Українською Автокефальною Православною Церквою (1920-ті рр.)	93
Киридон А.М.	Українська Православна Церква (1930-1936): історіографія проблеми	100
Філоретова Л.М.	Становище Православної церкви на Кіровоградщині в другій половині 1920-х рр.	105
Романюк І.М.	Взаємовідносини держави і Православної церкви на селі в 50-ті – першій половині 60-х рр. XX століття	109

Церква і держава

Масненко В.В.	Сучасний стан Православ'я в Україні як чинник національної безпеки	113
Міма І.В.	До питання відмежування церковного та канонічного права	117
Левчук М.В.	“Смесный суд” в Київській Русі	121
Якименко Т.П.	Екологічні проблеми у релігійному вимірі	124
Косач Н.Е.	Проблемы взаимодействия Православной Церкви и государства в сфере образования	126

Музейна справа

Добросердова Л.О.	Експозиції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника повоєнної доби про православ'я, науку, суспільство; їх взаємодію”	128
Нестеренко В.І.	Раритети православних монастирів у Черкаському краєзнавчому музеї	132
Борисенко О.Є.	Українські стародруки з фондозбірки Національного заповідника “Хортиця”	135
Крайній К.К.	Проблема збереження пам'яток церковного мистецтва: досвід XIX ст.	138

Наукове видання

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.

Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
20-21 жовтня 2005 р.

Технічний редактор – Ластовський В.В.

Дизайн, верстка – Крайній К.К.

Підписано до друку 6.04.2006 р. Формат 60 x 84 ¹/₁₆. обл.-вид арк. 9,4.
Ум.-друк. арк. 8,2. Тираж 200 прим. Зам. 1478.

Віддруковано у видавництві “ЛОГОС”
Свідоцтво ДК № 201 від 27.09.2000 р.
01030, Київ-30, вул. Богдана Хмельницького, 10, тел. 235-6003

П68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. (20-21 жовтня 2005 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Логос, 2006. – 139 с.

ISBN 966-581-747-7

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 3-ої всеукраїнської наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що відбулася у 20-21 жовтня 2005 р. на території Національного Києво-Печерського заповідника. Серед основних тем досліджень – історія Православної церкви в Україні, історіографічні, джерелознавчі та методологічні проблеми дослідження історії та правові аспекти існування і діяльності Православної церкви.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
(20-21 жовтня 2005 р.)

КИЇВ-2006